

UN APERÇU DES RÉCITS DES TRANSFUGES DE CLASSE*

Paulo Cesar DA SILVA LOPES JUNIOR¹

Résumé : Cet article présente les premiers résultats d'une recherche de doctorat du Programme de Troisième Cycle en Lettres de l'Université de l'État de Rio de Janeiro (PPGL-UERJ), menée dans le cadre d'une mobilité académique internationale, réalisée à l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, sous la co-direction de la professeure Clara Lévy. L'enquête analyse les récits de transfuges de classe, explorant les connexions entre littérature et sociologie, en se concentrant sur l'œuvre d'Édouard Louis à la lumière des concepts de Pierre Bourdieu, tels que l'habitus, les capitaux (économique, social, culturel et symbolique) et la violence symbolique. De plus, cette étude discute de la réception de ces récits au Brésil et en France et examine l'influence d'Annie Ernaux dans la consolidation de l'écriture autossociobiographique comme outil de dénonciation sociale. Enfin, la recherche problématise l'appropriation mercantile de ces récits par le discours libéral, en réfléchissant sur les limites entre contestation sociale et absorption par la logique du marché culturel.

Mots-clés : Transfuges de classe ; Édouard Louis ; Annie Ernaux ; Pierre Bourdieu.

Resumo: O presente artigo apresenta os primeiros resultados de uma pesquisa de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGL-UERJ), desenvolvida no contexto de uma mobilidade acadêmica internacional, realizada na Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, com coorientação da professora Clara Lévy. A investigação analisa os relatos de transfugas de classe, explorando as conexões entre literatura e sociologia, com foco na obra de Édouard Louis à luz dos conceitos de Pierre Bourdieu, como habitus, os capitais (econômico, social, cultural e simbólico) e violência simbólica. Além disso, o presente estudo discute a recepção dessas narrativas no Brasil e na França e examina a influência de Annie Ernaux na consolidação da escrita autossociobiográfica como ferramenta de denúncia social. Por fim, problematiza a apropriação mercadológica dessas narrativas pelo discurso liberal, refletindo sobre os limites entre contestação social e absorção pela lógica do mercado cultural.

* Le présent travail a été réalisé avec le soutien de la Coordination pour le Perfectionnement du Personnel de l'Enseignement Supérieur - Brésil (CAPES) - Code de Financement 001.

Palavras-chave: Trânsfugas de classe; Édouard Louis; Annie Ernaux; Pierre Bourdieu.

L'élaboration de ce travail s'inscrit dans le cadre d'une mobilité académique internationale, réalisée au sein du Programme de Doctorat-Sandwich à l'Étranger (PDSE), financé par la Coordination pour le Perfectionnement du Personnel de l'Enseignement Supérieur (CAPES) du Brésil. La sélection des étudiants pour participer au PDSE a été effectuée par le biais d'un concours interne organisé par le Programme de Troisième Cycle en Lettres de l'Université de l'État de Rio de Janeiro (PPGL-UERJ).

La contextualisation de cette recherche est essentielle pour comprendre comment la mobilité académique internationale a été déterminante dans la construction de nouvelles perspectives et dans le renforcement des connexions entre les communautés académiques du Brésil et de la France. Dans cette perspective, l'opportunité de réaliser une partie de cette recherche à l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis nous a offert non seulement d'excellentes réflexions, mais aussi une immersion dans des débats et des pratiques de recherche qui, à bien des égards, diffèrent de celles de la communauté académique brésilienne.

Dans ce contexte, nous avons bénéficié de l'encadrement de la Professeure Docteure Clara Lévy, spécialiste en sociologie de la littérature, qui, avec son équipe au LabTop, rattaché au laboratoire Cresppa, a accueilli et suivi le développement de cette recherche pendant le Programme de Doctorat-sandwich à l'Étranger (PDSE) en France. Par la suite, ce partenariat s'est également étendu à la co-direction de notre travail de thèse dans le cadre du Programme de Troisième Cycle en Lettres de l'Université de l'État de Rio de Janeiro (PPGL-UERJ), et les premiers résultats de cette collaboration seront présentés ci-après.

Alors que nous réalisons le Stage Doctoral en France, au second semestre de 2024, dans le but d'approfondir cette recherche au sein de l'École Doctorale Pratiques et Théories du Sens de l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, Édouard Louis se mobilisait pour le lancement, au Brésil, de l'une de ses récentes œuvres, *Monique se Liberta* (2024), publié par la maison d'édition Todavia, qui est la traduction de *Monique s'évade*, initialement publié en français chez Seuil.

Avec un emploi du temps chargé, l'écrivain se rendait pour la première fois au Brésil afin

¹ Doctorant en Lettres (Unité de Formation et de Recherche : Études de la Littérature - Ligne de Recherche : Théorie de la Littérature et Littérature Comparée) à l'UERJ, avec un séjour doctoral de type « Sandwich » à l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, réalisé dans le cadre du Programme de Doctorat-sandwich à l'Étranger (PDSE), financé par la Coordination pour le Perfectionnement du Personnel de l'Enseignement Supérieur (CAPES). Membre du Groupe de Recherche Sartrien (GP-CNPq) : <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0703217912109695>. Rédacteur de Section de la Revue Palimpsesto. Lattes iD : <http://lattes.cnpq.br/9208994281282664>. Orcid iD : <https://orcid.org/0000-0002-5705-4929>. E-mail : juniorlopesnews@gmail.com.

de participer à la 22e Fête Littéraire Internationale de Paraty (Flip). Toutefois, c'est dans l'émission *Roda Viva*, diffusée par TV Cultura, qu'il a attiré une attention plus marquée, suscitant un large écho, notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux. Lors d'un entretien d'un peu plus d'une heure – mené par des journalistes, des présentateurs, des chercheurs, entre autres – l'écrivain a abordé des thèmes tels que la marginalisation, la pauvreté et la violence présents dans ses œuvres, se présentant ainsi à un public qui, pour la plupart, ne connaissait pas encore son travail.

En effet, le premier ouvrage d'Édouard Louis publié au Brésil date de 2018, avec la traduction de son autobiographie inaugurale, *En finir avec Eddy Bellegueule*, éditée par Planeta de Livros sous le titre *O Fim de Eddy*. En 2020, la même maison d'édition publie également *Histoire de la violence* sous le titre *História da Violência*. Ces deux œuvres, qui abordent des thèmes tels que l'exclusion sociale, la violence et les inégalités structurelles, ont été initialement publiées en France par les éditions du Seuil.

Ce n'est que quelques années plus tard que la maison d'édition *Todavia* prend en charge la traduction et la publication des œuvres suivantes d'Édouard Louis au Brésil. Parmi ces traductions figurent : *Quem matou meu pai* (2023) [Qui a tué mon père], *Lutas e metamorfoses de uma mulher* (2023) [Combats et métamorphoses d'une femme], *Mudar: Método* (2024) [Changer : méthode] et enfin *Monique se Liberta* (2024) [Monique s'évade]. En plus de traduire ces œuvres, *Todavia* a joué un rôle essentiel dans leur large diffusion à travers le pays.

Bien que l'auteur ait été peu étudié dans le milieu universitaire brésilien, notre mémoire de master, *Na vida e na escrita: o universo autobiográfico de Édouard Louis em O fim de Eddy e na História da violência*, soutenu en juillet 2022 au Programme de Troisième Cycle en Lettres de l'Université de l'État de Rio de Janeiro (PPGL-UERJ), constitue l'un des premiers travaux approfondis sur son œuvre. À cet égard, il convient également de mentionner le mémoire de *Hermano de França Rodrigues, O desejo homoerótico e o seu algoz: as configurações da dor e do gozo no romance En finir avec Eddy Bellegueule*, de Édouard Louis, soutenu en juin 2022 au Programme de Troisième Cycle en Lettres de l'Université Fédérale de Paraíba.

Dans ce contexte, l'arrivée d'Édouard Louis au Brésil, accompagnée de son interview dans l'émission emblématique *Roda Viva*, a déclenché une vague de discussions sur les réseaux sociaux. Le jeune écrivain, blanc, français, aux yeux bleus — des caractéristiques phénotypiques et symboliques qui ont historiquement marqué la construction de l'identité brésilienne, fondée sur des idéaux de perfection européenne à atteindre — a attiré l'attention de nombreux téléspectateurs et internautes. Sur les plateformes numériques, en particulier Instagram (largement utilisé par les Brésiliens), le nombre de curieux n'ayant jamais entendu parler d'Édouard Louis a considérablement augmenté. Face à cela, les commentaires des internautes se sont intensifiés et, entre admiration et critique, nombreux étaient ceux qui se demandaient comment quelqu'un portant de tels symboles de pouvoir avait pu traverser tant d'adversités et d'oppressions au cours de son parcours.

Ces interrogations dialoguent directement avec les héritages de la colonisation et la construction historique de la nation brésilienne, où la pauvreté est profondément marquée par des facteurs tels que la classe, le genre et, surtout, la couleur. C'est dans ce contexte que l'expérience d'Édouard Louis, bien que traversée elle aussi par des dynamiques d'oppression, présente une réalité distincte de celle vécue par les personnes pauvres, noires et LGBTQIA+ au Brésil. Son parcours, marqué par un régime d'oppression dans le contexte de son pays natal, ne saurait être mesuré en termes d'intensité supérieure ou inférieure par rapport aux expériences brésiliennes, mais plutôt façonné par d'autres configurations historiques et sociales propres à la société française.

Dans cette perspective, ce que notre recherche in locu a révélé, c'est que, tandis qu'au Brésil le sujet apparaît comme une grande nouveauté, en France, les thématiques abordées par la littérature édouardienne ont été discutées de manière approfondie. C'est ce que nous montre, par exemple, le mémoire de master de Matthias Fringant, dirigé par madame Clara Lévy et monsieur Alain Quemin, intitulé *En finir avec Eddy Bellegueule, Retour à Reims, 33 Newport Street : Contribution à une lecture sociologique des récits de vie littéraires de sociologues issus de milieux populaires, pour l'année académique 2014/2015*. Ce travail met en évidence que les trajectoires sociales retracées dans la littérature édouardienne, tout comme la question des « transfuges de classe », occupent une place significative dans les débats académiques français depuis au moins dix ans.

Dans *Trahir et venger : Paradoxes des récits de transfuges de classe* (2024), Laélia Véron et Karine Abiven mettent en lumière les contradictions qui traversent les récits des transfuges de classe, en s'appuyant sur les outils de l'analyse du discours pour examiner les ambitions et les répercussions de ces narrations. Les autrices s'interrogent sur la possibilité que ces récits, initialement conçus comme des « contre-récits » visant à défier les discours dominants, ne se transforment paradoxalement en récits mythiques, récupérés par le storytelling médiatique et la logique de la politique libérale.

D'après les autrices (cf.: Véron ; Abiven 2024:9), l'attribution du prix Nobel à Annie Ernaux en 2022 aurait joué un rôle décisif dans la légitimation des récits de transfuges de classe, leur conférant une plus grande visibilité médiatique et les inscrivant dans un processus de canonisation littéraire. En effet, la reconnaissance internationale d'Ernaux n'a pas seulement consolidé sa propre position en tant que l'une des voix majeures de la littérature contemporaine, mais a également mis en lumière un genre narratif qui explore, de manière singulière, les complexités des trajectoires sociales et personnelles.

Elle a contribué à étendre une vision de la littérature comme implication politique, à redéfinir la notion de style littéraire (avec sa célèbre « écriture plate » qui refuse l'ornementation et contourne des procédés de connivence littéraire comme l'ironie) et à banaliser le genre de « l'autosociobiographie », c'est-à-dire de l'écriture de soi dans une perspective sociologique (dans un mouvement de décentrement de soi aux autres) – en somme à diffuser un type de récit, celui du ou de la « transfuge de classe » (Véron ; Abiven, 2024:10).

Dans cette même perspective, inspirés par Annie Ernaux, nous observons une vague croissante d'auteurs redevables de son approche d'écriture autossociobiographique : « Elle est citée comme référence par bon nombre d'autres autrices ou auteurs de récits de transfuge, comme l'écrivain Édouard Louis ou les sociologues Didier Eribon et Rose-Marie Lagrave » (Véron ; Abiven, 2024:10). Comme l'exposent Véron et Abiven (cf.: 2024:10), une tendance semble désormais dominer les étagères françaises. Dans ce contexte, Annie Ernaux, qui se définissait autrefois comme une écrivaine marginale, est désormais présentée comme « l'égérie des transclasses » ou même comme « la mère de l'autofiction ² sociologique contemporaine ».

En réalité, attribuer à Annie Ernaux le titre de « la mère de l'autofiction sociologique contemporaine » ne semble pas tout à fait adéquat, car l'autrice elle-même a rejeté cette désignation de fictionalisation à plusieurs reprises, notamment dans l'entretien accordé au *Le Monde des livres* en 2011

C'est un monstre informe, une sorte d'archi-genre, qui recouvre toutes les formes d'écriture du moi et met sous la même bannière des écritures extrêmement différentes. [...] Dans mes livres, les faits sont vrais, les choses sont arrivées. Il existe un pacte de vérité auquel je tiens énormément. Ce qui m'importe, en vérité, c'est de me connaître pour mieux comprendre les autres et vice-versa (Ernaux, 2011).

Cet aspect devient particulièrement pertinent, car Édouard Louis, écrivain dont l'œuvre dialogue avec celle d'Annie Ernaux, rejette lui aussi le concept d'autofiction. Pour le jeune auteur français, cette catégorisation ne saisit ni la profondeur ni l'intention de ses livres, qui visent à dépasser la simple exploration de la subjectivité. Dans cette perspective, lorsqu'il est interrogé dans l'émission *Roda Viva* par la chroniqueuse de la *Folha de São Paulo*, Gabriela Mayer, sur le rôle de l'imagination dans son écriture et dans sa vie, Louis répond que son travail ne repose pas véritablement sur l'imagination, mais sur des choix et des décisions, expliquant que raconter ou écrire implique nécessairement un processus de sélection.

Oui, il y a toujours une part de... je ne sais pas si imagination est le mot précis, mais en toute façon une part de [...] choix, une part de décision. Quand on

2 L'« autofiction » est un concept littéraire introduit par l'écrivain français Serge Doubrovsky dans les années 1970, initialement pour caractériser son œuvre *Fils* (1977). Le terme émerge comme une tentative de surmonter les limitations imposées par les catégories traditionnelles d'autobiographie et de fiction, en amalgamant des éléments des deux formes narratives. Dans *Fils* (1977), Doubrovsky entrelace son expérience personnelle avec des éléments fictionnels, créant une narration qui va au-delà du simple récit factuel. Ainsi, l'œuvre ne se contente pas de reconfigurer la réalité, mais la réinvente également, offrant à l'auteur une approche plus libre et créative. Ce faisant, Doubrovsky défie les frontières rigides du pacte autobiographique, établissant une nouvelle manière de raconter dans laquelle la vérité et la fiction s'entrelacent. En ce sens, le concept d'autofiction comble la « case aveugle » proposée par Philippe Lejeune dans le modèle du pacte autobiographique, où l'auteur, le narrateur et le personnage se confondent, et la frontière entre le réel et le fictif devient indiscernable.

raconte, on ne raconte pas tout ; quand on écrit, on n'écrit pas tout. Donc, on décide. Donc, une opération esthétique, une opération de sélection, une opération de cadrage (Louis, 2024).

Ancré dans l'idée que la perception de la réalité est toujours fragmentée, Édouard Louis soutient que nous ne voyons jamais quelque chose dans sa totalité, mais seulement des parties dispersées. Pour illustrer cette conception, l'écrivain recourt à un exemple sensoriel polémique : lorsqu'on fait l'amour avec quelqu'un, on ne perçoit pas la personne entière d'un seul coup, mais des fragments : un bras, une oreille, les lèvres, l'odeur, les sons.

Euh... inventer je sais pas [...] de toute façon, la réalité est comme ça. Ce n'est pas seulement quand'on écrit. [...] même quand vous faites l'amour avec quelqu'un, vous ne voyez pas tout de la personne. Vous voyez peut-être son bras, puis son oreille, puis ses lèvres, puis son sexe ; vous percevez son odeur, puis vous avez le bruit que cette personne produit. La réalité c'est toujours une sélection de la réalité. On ne la voit jamais totalement entièrement (Louis, 2024).

Derrière cette sélection délibérée, Louis révèle l'existence d'une stratégie de combat, dans laquelle l'acte d'encadrer et de sélectionner ne se réduit pas à un simple choix stylistique, mais s'inscrit dans un projet littéraire politiquement engagé : « [...] Mais il est vrai que, quand j'écris... je choisis ce que j'écris, parce qu'il y a quelque chose que je veux raconter. En fait, je vois aussi la littérature comme un combat stratégique pour gagner un combat particulier » (Louis, 2024). Sous-jacente à cette structure narrative, il y a un solide cadre idéologique qui soutient son écriture, la rapprochant, sous cet aspect, des œuvres d'Annie Ernaux et de Didier Eribon.

Au-delà de cela, Véron et Abiven (cf.: 2024:12) soulignent qu'avec le temps, les récits de transfuges de classe ont acquis une forme narrative propre, avec des caractéristiques qui les rendent facilement reconnaissables. Et ils mentionnent que l'un des aspects centraux de ces récits est la présence d'une « violence symbolique » dans les interactions sociales, influencée par la sociologie de Pierre Bourdieu. Il est intéressant de souligner que, dans son mémoire, Matthias Fringant clarifie l'application de ce concept par Bourdieu pour décrire le processus par lequel les classes populaires internalisent les perceptions et classifications imposées par les classes « dominantes » :

Les classements culturels (ou goûts ou jugements esthétiques) qu'opèrent les sujets sociaux sont liés aux intérêts et aux conditions de vie de ceux qui les émettent. Ainsi, au goût « pur » dont le principe organisateur serait la liberté s'opposerait un goût « populaire » régi par la nécessité. L'habitus permet ensuite de comprendre comment ces schèmes esthétiques, compris comme dispositions sociales, vont s'organiser de manière systématique dans tous les domaines sociaux. [...] Le dernier moment de l'explication consiste à indiquer que les classes populaires mettent en œuvre pour apprécier leur position dans ces luttes de classements un système de schèmes et de perceptions issues des classes dominantes, ce qui les mène à se définir comme l'ordre social les définit. Pierre Bourdieu nomme cette naturalisation des catégories dominantes « violence symbolique » (Fringant, 2015:11).

Euh... inventer je sais pas [...] de toute façon, la réalité est comme ça. Ce n'est pas seulement quand'on écrit. [...] même quand vous faites l'amour avec quelqu'un, vous ne voyez pas tout de la personne. Vous voyez peut-être son bras, puis son oreille, puis ses lèvres, puis son sexe ; vous percevez son odeur, puis vous avez le bruit que cette personne produit. La réalité c'est toujours une sélection de la réalité. On ne la voit jamais totalement entièrement (Louis, 2024).

Dans ce contexte, les récits de transfuges de classe, qui mêlent autobiographie et analyses sociologiques, se sont établis comme l'un des axes caractéristiques de la littérature contemporaine qui interroge les dynamiques de classe et la mobilité sociale. Cependant, Véron et Abiven (cf.: 2024:14) mettent en garde contre un phénomène corrélé : la mainstreamisation de ce style, c'est-à-dire un processus d'absorption et de banalisation de cette esthétique par le discours libéral. Cette appropriation tendrait à vider de leur puissance critique ces récits, les transformant en produits narratifs conformés aux logiques du marché culturel.

À son tour, Édouard Louis, dans une interview accordée à Roda Viva au Brésil en 2024, remet en question la vision contemporaine qui soutient l'idée d'une ubiquité de l'autobiographie dans la littérature, largement diffusée par les journalistes et écrivains, qui affirment que l'écriture autobiographique serait devenue une tendance dominante. L'écrivain souligne toutefois que, bien que cette perception soit largement répandue, la réalité du marché éditorial et le panorama des prix littéraires ne confirment pas cette affirmation, puisque la fiction continue de dominer la production littéraire et de recevoir les principales reconnaissances institutionnelles. Pour illustrer cette contradiction, Louis cite le cas de l'écrivaine Annie Ernaux : « Si vous prenez l'histoire du prix Nobel de littérature, par exemple, Annie Ernaux doit être la seule écrivaine entièrement autobiographique à avoir reçu ce prix pour 100 ou 120 écrivains de fiction » (Louis, 2024).

Dans ce contexte, Louis ajoute également que l'autobiographie, par sa nature disruptive, crée une sensation de « omniprésence » chez ceux qui la lisent ou l'analysent. Cette impression d'ubiquité, cependant, est disproportionnée par rapport à sa réelle prévalence dans le domaine littéraire :

Et ce qui se passe avec l'autobiographie, c'est qu'elle est tellement dérangeante que les gens ont l'impression qu'elle est partout. Vous savez, c'est comme moi : j'ai grandi dans un petit village du nord de la France où le racisme était très présent et les gens votaient pour l'extrême droite. Tous les gens autour de moi n'avaient jamais vu une personne noire ou arabe de leur vie, mais répétaient quotidiennement : « Il y a des noirs partout. » Parce qu'ils avaient peur d'eux, parce qu'ils étaient racistes. Et l'autobiographie produit la même panique dans le monde littéraire. On a l'impression qu'elle est partout parce qu'elle nous dérange (Louis, 2024).

Pour fonder son approche littéraire, Louis se réfère à la sociologie et à l'engagement politique, replaçant l'autobiographie dans un champ de résistance et de subversion des

normes établies. Ainsi, en se distanciant systématiquement de l'autofiction, l'écrivain inscrit sa production dans une tradition de récits de transfuges de classe, où la mémoire personnelle ne se limite pas à une reconstruction subjective, mais s'organise comme un dispositif de contestation sociopolitique.

De plus, un autre développement pertinent de ce phénomène serait également l'appropriation induite de l'identité de transfuge de classe par des individus issus de contextes privilégiés, qui reconfigurent leurs trajectoires pour construire un récit de surpassement fondé sur des éléments fictifs ou sélectivement omis. Véron et Abiven (cf.: 2014:14) illustrent cette problématique par le cas du chanteur Chris (Christine and the Queens), qui accepte d'être identifié comme transfuge de classe et affirme ressentir dans son corps une « mémoire des muscles de la classe ouvrière », bien qu'il soit fils de professeurs universitaires et du secondaire — un contexte qui fait en réalité référence à une position de classe moyenne ou élevée.

Cette dynamique s'inscrit donc dans un processus plus large de re-signification du discours méritocratique, convergeant vers les récits traditionnels du self-made man et de la success story américaine, dans lesquels l'individu est représenté comme le seul agent responsable de sa propre ascension :

S'inventer des origines modestes ou simplement occulter certains éléments de son parcours pour mieux mettre en valeur ses accomplissements n'est pourtant pas une nouveauté. C'est le modèle du récit du self-made man, de la success story à l'américaine. L'expression est en anglais, parce qu'elle désigne un type d'histoire particulièrement valorisée par l'idéologie libérale, notamment américaine : Benjamin Franklin (1706-1790) a ainsi souvent été désigné comme l'exemple du self-made man (Véron ; Abiven, 2024:10).

Dans ce modèle idéologique, les déterminations structurelles — telles que le capital économique, social et culturel — sont systématiquement éclipsées, laissant place à une construction discursive qui met en avant la primauté de l'effort individuel. En oblitérant les conditionnements familiaux et les réseaux de privilège qui facilitent la mobilité ascendante, cette logique renforce l'illusion d'une trajectoire autodéterminée, où le succès personnel est présenté comme le fruit exclusif du mérite et de la résilience de l'individu.

Véron et Abiven (cf.: 2014:14) soulignent que, dans les récits contemporains de (faux) transfuges de classe, la spécificité réside dans le changement de focalisation narrative

³ Les trois formes de capital mentionnées, telles que développées par Pierre Bourdieu dans son essai classique *The forms of capital* (1985), sont : le capital économique, qui se réfère aux ressources financières et matérielles ; le capital social, lié aux réseaux de relations et de contacts qui offrent des avantages et des opportunités ; et le capital culturel, qui englobe les connaissances, compétences et dispositions acquises au cours de la socialisation, y compris les titres académiques et la familiarité avec des pratiques culturelles valorisées.

: au lieu de vanter la conquête et l'ascension, ces histoires mettent l'accent sur les difficultés du parcours, en centrant l'expérience de la « honte ». À titre d'exemple de cette inflexion, ils citent le sociologue Johan Giry : « Le sociologue Johan Giry ironisait ainsi sur Twitter en disant qu'il y aurait la une 'petite piste d'innovation théorique' en proposant d'appeler ce phénomène 'capital fantasmatique' ou 'retournement du stigmate de l'absence de stigmate' » (Véron ; Abiven, 2024:14), se référant au phénomène dans lequel des individus romantisent une origine populaire pour la transformer en un capital symbolique stratégique⁴.

Cette dynamique révèle une contradiction : tandis que les classes populaires affrontent des obstacles concrets à la mobilité sociale, certains membres des élites re-signifient leurs trajectoires pour s'approprier la légitimité associée aux récits de dépassement, ajustant sélectivement leurs biographies afin de renforcer une image d'authenticité et de mérite personnel pour acquérir un capital symbolique stratégique. Cependant, ce phénomène ne se limite pas exclusivement aux mouvements de transfuges de classe ; au contraire, l'appropriation opportuniste de certaines luttes et identités peut également être observée dans le cadre de divers types d'engagement, en particulier en ce qui concerne l'exploitation commerciale de causes sociales.

Un exemple emblématique de ce processus d'instrumentalisation commerciale des enjeux sociaux est le phénomène connu sous le nom de « Pink Money » dans le mouvement LGBTQIA+. Dans ce contexte, les agents du marché et les individus stratégiques intègrent les discours identitaires de la communauté dans le but d'accumuler du capital symbolique et d'obtenir des avantages économiques, souvent sans un engagement effectif en faveur de la promotion des droits et de l'inclusion sociale. Une telle dynamique ne se contente pas de re-signifier les revendications politiques selon la logique de la consommation, mais elle tend également à mettre sous pression la relation entre engagement corporatif et activisme authentique. Comme l'analysent Oliveira et Machado dans le contexte brésilien,

C'est dans ce sens que les marques promettent un discours d'engagement et de citoyenneté. Ces répertoires, souvent limités dans leurs fonctions sociales, sont néanmoins fortement séduisants en tant que discours de participation et d'implication dans des causes collectives, comme en témoigne le soutien massif pour les campagnes publicitaires portant sur ce thème (2021:24, traduction libre⁵).

Au-delà de cela, Oliveira et Machado illustrent cette analyse dans leur article en abordant

⁴ Les trois formes de capital mentionnées, telles que développées par Pierre Bourdieu dans son essai classique *The forms of capital* (1985), sont : le capital économique, qui se réfère aux ressources financières et matérielles ; le capital social, lié aux réseaux de relations et de contacts qui offrent des avantages et des opportunités ; et le capital culturel, qui englobe les connaissances, compétences et dispositions acquises au cours de la socialisation, y compris les titres académiques et la familiarité avec des pratiques culturelles valorisées.

l'épisode impliquant Natura, une célèbre marque de cosmétiques brésilienne, qui a choisi d'inclure Thammy Miranda – un homme trans, acteur et journaliste brésilien connu – dans sa campagne publicitaire pour la Fête des Pères. Après l'annonce de sa participation, la marque a connu une augmentation considérable du nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux et une hausse notable des recherches sur Google, ce qui s'est également reflété par une forte augmentation de la valeur de ses actions à la bourse.

C'est dans ce contexte que le débat sur la mesure dans laquelle la marchandisation des enjeux sociaux peut compromettre l'efficacité des mouvements et, en fin de compte, nuire à leurs causes, s'intensifie. Ainsi, lorsqu'ils sont analysés de manière plus critique, bon nombre des positions publiques des entreprises se révèlent contradictoires, mettant en évidence une déconnexion entre les discours de soutien et les actions effectives. Une étude⁶ réalisée par Forbes en 2019 illustre cette contradiction : neuf des principales entreprises qui se positionnent en faveur de la cause LGBTQIA+ aux États-Unis ont alloué environ 1 million de dollars ou plus à des hommes politiques aux positions « anti-gays » lors du dernier cycle électoral. Selon le professeur d'Histoire Politique à l'UERJ,

Au début du XIXe siècle, les puissances capitalistes avaient besoin de marchés consommateurs pour la vaste quantité de produits générée par la Révolution Industrielle. Aujourd'hui, le marché recherche la même chose, manipulant les conflits sociaux pour produire des consommateurs potentiels. Il vend un produit pour les noirs, un autre pour les femmes et un autre pour les homosexuels. Il prétend défendre la diversité, cependant, il ne voit pas l'humanité des personnes qui diffèrent, mais le rapport coût-bénéfice (Le Monde Diplomatique Brasil, 2018, traduction libre⁷).

Face à cela, nous comprenons qu'il ne s'agit pas seulement d'un phénomène limité aux transfuges de classe, mais d'une logique marchande capitaliste qui traverse les mouvements sociaux, redéfinissant les identités et les trajectoires en fonction d'intérêts stratégiques. Ainsi, que ce soit dans la construction de légitimité individuelle ou dans l'exploitation commerciale des enjeux progressistes, cette dynamique peut vider du sens les luttes originelles et affaiblir leurs revendications. Cependant, il est essentiel d'éviter les généralisations qui disqualifient entièrement ces mouvements, car, malgré les contradictions, ils continuent à jouer un rôle essentiel dans la transformation sociale.

Pour conclure, les premiers résultats de notre recherche *in loco* indiquent qu'alors qu'au Brésil, la littérature des transfuges de classe se configure encore comme un domaine émergent et en consolidation, en France, ce débat est déjà bien établi, avec un fort ancrage

⁵ Dans l'original : « É nesse sentido que marcas prometem um discurso de engajamento e cidadania. Repertórios esses que, muitas vezes, são limitados em suas funções sociais, mas altamente sedutores como discursos de participação e de envolvimento em causas coletivas, haja vista o numeroso apoio para campanhas publicitárias que envolvem o tema » (Machado, 2021:24).

⁶ Recherche tirée de la revue Forbes (Ennis, 2019).

dans la sociologie de Pierre Bourdieu et dans la tradition des récits autobiographiques d'Annie Ernaux. Dans ce contexte, l'intersection entre littérature et sociologie, évidente dans ces récits, se reflète dans la manière dont ces auteurs dénoncent les mécanismes de domination qui structurent non seulement leurs trajectoires individuelles, mais aussi collectives, révélant ainsi les tensions et contradictions inhérentes à la mobilité sociale et aux dynamiques de classe.

En outre, la manière dont ces récits sont intégrés à l'imaginaire collectif contemporain, souvent en atténuant ou en reformulant les ruptures et reconfigurations qu'ils proposaient initialement, ouvre un champ d'investigation fécond sur les intersections entre littérature, luttes de classe et identités. Dans ce cadre, l'appropriation et la marchandisation de ces récits par le marché éditorial et les médias, souvent à travers des décontextualisations stratégiques, soulèvent des débats sur les limites entre résistance et récupération commerciale, mettant en lumière les tensions entre la littérature comme espace contestataire et son intégration dans la logique de consommation culturelle.

En outre, la manière dont ces récits sont intégrés à l'imaginaire collectif contemporain, souvent en atténuant ou en reformulant les ruptures et reconfigurations qu'ils proposaient initialement, ouvre un champ d'investigation fécond sur les intersections entre littérature, luttes de classe et identités. Dans ce cadre, l'appropriation et la marchandisation de ces récits par le marché éditorial et les médias, souvent à travers des décontextualisations stratégiques, soulèvent des débats sur les limites entre résistance et récupération commerciale, mettant en lumière les tensions entre la littérature comme espace contestataire et son intégration dans la logique de consommation culturelle.

Notre étude vise à élargir le débat académique sur les œuvres d'Édouard Louis au Brésil, en mettant en évidence non seulement leurs aspects littéraires, mais aussi leurs implications politiques, sociales et culturelles. Ainsi, nous souhaitons montrer comment les récits de Louis portent un biais idéologique explicite de contestation des classes dominantes, avec pour objectif de donner une voix aux individus subalternisés, dont les expériences sont marquées par les violences symboliques et matérielles qui perpétuent les inégalités sociales. Ces récits s'insurgent contre la logique marchande capitaliste, en défiant la cooptation du discours critique et en offrant une perspective de résistance face au système dominant.

⁷Dans l'original : « No início do século XIX, as potências capitalistas precisavam de mercado consumidor para a imensa carga de produtos gerados pela Revolução Industrial. Hoje o mercado quer a mesma coisa, manipulando os conflitos sociais para produzir consumidores em potencial. Vende um produto para o negro, outro para a mulher e um outro para o homossexual. Diz defender a diversidade, contudo, não vê a humanidade das pessoas que se diferem, mas o custo benefício » (Le Monde Diplomatique Brasil, 2018).

Enfin, il convient de souligner que les conclusions présentées à ce stade de la recherche sont encore en construction. L'approfondissement des analyses et l'élargissement de l'étude des mécanismes sociologiques et littéraires liés à l'œuvre d'Édouard Louis seront abordés de manière plus approfondie dans la thèse intitulée *Édouard Louis: os combates e as metamorfoses de um jovem gay na literatura francesa* [Édouard Louis : les combats et les métamorphoses d'un jeune gay dans la littérature française]. Cette recherche portera sur les développements de ces questions dans le contexte français, ainsi que sur leurs implications dans la réception et la reconfiguration de ces récits dans le contexte brésilien, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de l'impact de l'œuvre de Louis sur les dynamiques culturelles et sociales des deux pays.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Bourdieu, Pierre. 1986. « The forms of capital ». In : Richardson, John G. (éd.). *Handbook of theory and research for the sociology of education*. Westport : Greenwood Press, pp. 241-258.

Ernaux, Annie. 2011. « Toute écriture de vérité déclenche les passions ». Entretien accordé à Camille Laurens et obtenu par Raphaëlle Rérolle. *Le Monde*. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/livres/article/2011/02/03/camille-laurens-et-annie-ernaux-toute-ecriture-de-verite-declenche-les-passions_1474360_3260.html. Consulté le 28 janv. 2025.

Ennis, Dawn. 2019. Don't Let That Rainbow Logo Fool You : These 9 Corporations Donated Millions To Anti-Gay Politicians. *Forbes*. Disponible sur : <https://www.forbes.com/sites/dawnstaceyennis/2019/06/24/dont-let-that-rainbow-logo-fool-you-these-corporations-donated-millions-to-anti-gay-politicians/>. Consulté le 23 fev. 2025.

Louis, Édouard. *Roda Viva | Édouard Louis*. Interview par Vera Magalhães. *Roda Viva*. [Vidéo en direct, 1 h 40 min 20 s]. YouTube, le 21 oct. 2024. Disponible sur <https://www.youtube.com/watch?v=wn7RxTuQc4U&t=4595s>. Consulté le 8 mars 2025.

Fagundes, Raphael Silva. 2018. A apropriação das lutas sociais pela indústria cultural. *Le Monde Diplomatique Brasil*. Disponible sur : <https://diplomatique.org.br/a-apropriacao-das-lutas-sociais-pela-industria-cultural/>. Consulté le 23 fev. 2025.

Fringant, Matthias. 2015. *En finir avec Eddy Bellegueule, Retour à Reims, 33 Newport Street : Contribution à une lecture sociologique des récits de vie littéraires de sociologues issus de milieux populaires*. 77f. Master 2 Recherche (Politiques et gestion de la culture en Europe. Stratégies et représentations culturelles et sociales) - Université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis, Saint-Denis.

Véron, Laélia ; Abiven, Karine. 2014. *Trahir et venger : Paradoxes des récits de transfuges de classe*. Paris: La Découverte.

Oliveira, Arize Souza Fernandes ; Machado, Mônica. 2021. Mais do que dinheiro: pink money e a circulação de sentidos na comunidade LGBTQ+. *Signos do Consumo*, 13(1): 20-31.

Freitas, Ana Lúcia Souza de. (2004) *Pedagogia do inédito-viável: contribuições da participação pesquisante em favor de uma política pública e inclusiva de formação com educadores e educadoras*. Porto Alegre, RS. Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

_____. (2018) Registro. In: STRECK, Danilo; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime José (orgs.). *Dicionário Paulo Freire*. – 4. ed. rev. amp. - Belo Horizonte: Autêntica Editora, p. 412-413.

_____. (2020). *Leituras de Paulo Freire: Uma Trilogia de Referência*. Prefácio de Ana Maria Araújo Freire; posfácio de Maria Cândida de Moraes; contribuições de Maria Luísa Souto Maior Spitéri, Felicia Jennings-Winterle e Oscar Jara Holliday. -- 2a ed. amp. -- New York: Editora BeM, 2020.

_____. (2024) *Andarilhagens de uma educadora pesquisadora: Cartas Pedagógicas e outros registros de participação no Fórum de Estudos Leituras de Paulo Freire*. -- 3a ed. – Ouro Preto: Caravana.

Freitas, Ana Lúcia Souza de; Silva, Antonio Fernando Gouvea da; Santos, Maria Walburga dos. (2020) Dossiê Temático: Democracia Participativa e Educação Cidadã: legados e reinvenção (ou tempos para esperar). *Crítica Educativa*. v. 6, n. 1. Disponível em: <https://www.criticaeducativa.ufscar.br/index.php/criticaeducativa/article/view/488> Acesso: 20 jan 2025.

Freitas, Ana Lúcia Souza de; Maior, Maria Luísa Souto; Baudry, Claudia Becerra. (2023) *Leitoras de Paulo Freire na França: as bonitezas das andarilhagens de mulheres migrantes e os desafios da reinvenção*. *Lusotopie*, vol. XXII (1), p. 1-22. Disponível em: <https://journals.openedition.org/lusotopie/6973> Acesso: 10 jan 2025.

Freitas, Ana Lúcia Souza de; Petraglia, Izabel; Moraes, Maria Cândida. (2023) Paulo Freire e Edgar Morin: diálogo sobre aproximações, convergências e implicações metodológicas. *Educação & Linguagem*, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 1–23. Disponível em: <https://revistas.metodista.br/index.php/educacaolinguagem/article/view/814> Acesso: 20 jan 2025.

Freitas, Ana Lúcia Souza de; Rodrigues, Ana Cristina da Silva (2024). Um convite ao diálogo “transfronteiriço”, franco-luso-brasileiro. Apresentação. In: *Anais do Encontro Franco-Luso-Brasileiro de Educação Popular: Pedagogia do Oprimido e da Esperança na Contemporaneidade*. [...] Recurso eletrônico. Porto Alegre: Triálogo, p. 7-12. Disponível em: <https://doi.org/10.70513/enc-franco-luso-brasileiro-educ-pop> Acesso: 20 fev 2025.

Jara, Oscar Holliday. (2012) *A sistematização de experiências: prática e teoria para outros mundos possíveis*. Tradução de Luciana Gafrée e Sílvia Pinevro; colaboração Elza Maria Fonseca Falkembach. Brasília, DF: CONTAG.

Morin, Edgar. (1990) *Ciência com consciência*. Portugal: Publicações Europa-América Ltda.

Paula, Ercilia Maria Angeli Teixeira de; Leiro, Augusto Cesar Rios. (2021) *Cartas na educação: contribuições de Célestin Freinet e Paulo Freire*. *Revista Cocar* 15 (33). Disponível em: <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/download/4855/2186> Acesso: 20 jan 2025.

Redin, Euclides. (2018) *Boniteza*. In: STRECK, Danilo; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime José (orgs.). (2018) *Dicionário Paulo Freire*. – 4. ed. rev. amp. - Belo Horizonte: Autêntica Editora, p. 71-73.

Saul, Ana Maria. (2018) *Escutar*. In: STRECK, Danilo; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime José (orgs.). *Dicionário Paulo Freire*. – 4. ed. rev. amp. - Belo Horizonte: Autêntica Editora, p. 196-197.

Scocuglia, Afonso Celso. *Reinventar/Reinvenção*. (2018) In: Streck, Danilo; Redin, Euclides; Zitkoski, Jaime José (Orgs.). *Dicionário Paulo Freire*. – 4. ed. rev. amp. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, p.413-414.

Silva, Cyntia (Org). (2023) *Literatura Epistolar: Crônicas – Contos – Poemas – Experimentos* *Revista Literária Texturas*. – Florianópolis: Oficina da Palavra Publicações, v.1, n.9, dez. 2023. Disponível em: <https://static1.squarespace.com/static/6074ab196df45501173521c2/t/65946118dad814565aaf6f5d/1704223051806/Revista+Texturas+-+N09.pdf> Acesso: 20 jan 2025.

Sousa, Cidoval Morais de. (Coord); Costa, A. R. F. da et al. (Edit); Oliveira, J. & Cabral, A. (Ilustr). (2021) *Cartas a Paulo Freire: escritas por quem ousa esperar* - Campina Grande: EDUEPB. Disponível em: <http://eduepb.uepb.edu.br/e-books/> Acesso: 20 jan 2025.

Streck, Danilo; Redin, Euclides; Zitkoski, Jaime José (orgs.). (2018) *Dicionário Paulo Freire*. – 4. ed. rev. amp. – Belo Horizonte: Autêntica Editora.

Vergara, Francisco Gárate (coord). (2021) *100 Cartas para Paulo Freire de quienes pretendemos Enseñar*. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones, 2021, p.59-63. Disponível em:

<https://ariadnaediciones.cl/images/pdf/100cartasParaPauloFreire.pdf> Acesso: 20 jan 2025.

Vieira, Adriano Hertzog. (2018) *Cartas Pedagógicas*. In: STRECK, Danilo; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime José (orgs.). *Dicionário Paulo Freire*. 4. ed., rev. amp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, p. 75-76.